

ЦЕЛОСТНОСТЬ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ В ПРОЦЕССЕ СУХОГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА: БЕЗОПАСНАЯ ПОДГОТОВКА, НАНЕСЕНИЕ И СНЯТИЕ ГЕЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ

Дышко В.А.

*преподаватель-практик по маникюру и педикюру,
Saddleback Beauty Academy, США, Калифорния, Лагуна Хиллз*

THE INTEGRITY OF THE NAIL PLATE DURING DRY AESTHETIC MANICURE AND PEDICURE: SAFE PREPARATION, APPLICATION AND REMOVAL OF GEL COATINGS

Dyshko V.

*Manicure & Pedicure Practical Instructor,
Saddleback Beauty Academy, USA, California, Laguna Hills*

Аннотация

Статья посвящена сохранению целостности ногтевой пластины при сухом эстетическом маникюре и педикюре на фоне регулярного применения гелевых покрытий. Рассматривается, что повторяющийся цикл «подготовка – нанесение – снятие» при наличии технологических ошибок может приводить к накоплению микрповреждений и ухудшению состояния ногтя. Теоретическая часть опирается на представления о ногтевом аппарате, трёхслойной структуре ногтевой пластины и влиянии факторов среды, а также на данные о различиях толщины и скорости роста ногтей рук и ног. Практическая часть систематизирует требования безопасной подготовки в сухой технике, условия безопасного нанесения и принципы щадящего снятия. Итогом является профилактический протокол стандартизации услуги с контрольными точками качества, применимый для повторяющихся процедур.

Abstract

The article is devoted to maintaining the integrity of the nail plate during dry aesthetic manicure and pedicure against the background of regular use of gel coatings. It is considered that the repeated cycle of "preparation – application – removal" in the presence of technological errors can lead to the accumulation of micro-damage and deterioration of the nail. The theoretical part is based on ideas about the nail apparatus, the three-layer structure of the nail plate and the influence of environmental factors, as well as data on differences in thickness and growth rate of nails and toenails. The practical part systematizes the requirements of safe preparation in dry technique, the conditions of safe application and the principles of gentle removal. The result is a preventive protocol for standardizing the service with quality control points, applicable for repetitive procedures.

Ключевые слова: ногтевая пластина, целостность ногтя, сухой маникюр, сухой педикюр, гелевое покрытие, подготовка ногтя, полимеризация, снятие геля, профилактический протокол, стандартизация услуги, управление качеством.

Keywords: nail plate, nail integrity, dry manicure, dry pedicure, gel coating, nail preparation, polymerization, gel removal, preventive protocol, standardization of services, quality management.

Актуальность исследования

Актуальность исследования обусловлена тем, что гелевые покрытия в эстетическом маникюре и педикюре остаются одной из самых востребованных услуг, а значит, растёт доля клиентов, регулярно проходящих цикл «подготовка – нанесение – снятие» с повторением процедур. При высокой частоте обновления покрытия даже небольшие технологические ошибки способны накапливать микрповреждения и приводить к ухудшению состояния ногтевой пластины: истончению, повышенной ломкости, слоистости, дискомфорту и снижению качества носки покрытия. В этих условиях сохранение целостности ногтя становится не частной «техникой мастера», а ключевым критерием безопасности и профессионального качества услуги.

Дополнительную значимость проблеме придаёт распространение сухих техник эстетической обработки, которые ценятся за точность, скорость и аккуратность результата. Однако «сухой» формат усиливает роль правильного выбора абразивов, дозирования давления, контроля глубины обработки

и соблюдения последовательности действий: отсутствует смягчающий эффект предварительного замачивания, а часть рисков смещается в сторону механической и термической нагрузки на ноготь. Практика показывает, что именно этапы подготовки и снятия чаще всего становятся источником нарушений целостности, тогда как визуально ровное покрытие может маскировать проблемы до момента снятия или следующей процедуры.

Следовательно, научно обоснованная и стандартизированная модель безопасной подготовки, нанесения и снятия гелевых покрытий является актуальной как для повышения качества услуг и снижения количества нежелательных последствий, так и для совершенствования программ обучения мастеров. Разработка четких критериев оценки состояния ногтевой пластины, протоколов выбора материалов и инструментов, а также контрольных точек качества на каждом этапе позволяет перевести безопасность из уровня субъективного опыта в систему воспроизводимых профессиональных решений.

Цель исследования

Цель данного исследования – обосновать и систематизировать безопасный цикл «подготовка – нанесение – снятие» гелевых покрытий в условиях сухого эстетического маникюра и педикюра и предложить профилактический протокол стандартизации и контроля качества, направленный на сохранение целостности ногтевой пластины.

Материалы и методы исследования

Материалами исследования послужили данные открытых дерматологических и научных источников о строении ногтевого аппарата, свойствах ногтевой пластины, факторах риска при косметических процедурах, а также справочные сведения о толщине и скорости роста ногтей и описания практик безопасной работы с абразивами, полимеризацией и растворителями.

Использованы методы теоретического анализа и обобщения литературы, сравнительного анализа этапов процедуры, выделения типовых рисков и

контрольных точек, а также метод моделирования регламента услуги в виде профилактического протокола.

Результаты исследования

Ногтевая пластина является частью ногтевого аппарата и представляет собой плотную структуру из твёрдого кератина, которая формируется клетками матрикса и прочно прилежит к ногтевому ложу. В дерматологической литературе подчёркивается, что сцепление пластины с ложем обеспечивается взаимным «замком» продольных гребней и борозд, что объясняет тесную адгезию и одновременно уязвимость при травме: при нарушении этой связи возникают клинически значимые изменения (от микроповреждений до отслоения) [5].

Рисунок ниже иллюстрирует основные зоны ногтя, которые учитываются при оценке безопасности эстетических процедур.

Рис. Схема ногтевого аппарата: ногтевая пластина, эпонихий (кутикула), ногтевой валик, матрикс и ногтевое ложе [4]

Структурно ногтевая пластина описывается как «ламинированная» и трёхслойная: дорсальный (поверхностный), промежуточный и вентральный (нижний) слои, различающиеся по микроструктуре и ориентации кератиновых волокон. Эта трёхслойность рассматривается как важная основа механической прочности и устойчивости к расслоению, а любые воздействия, которые «снимают» слои неравномерно, повышают риск истончения и появления продольных/поперечных борозд.

Понимание целостности ногтевой пластины в профессиональной логике опирается на измеряе-

мые и наблюдаемые характеристики: толщину, равномерность поверхности, отсутствие ламеллярного расслоения и сохранность нормальной прозрачности, а также сохранение плотного прилегания к ногтевому ложу без признаков травматизации. При этом диапазоны нормы по толщине различаются для ногтей рук и ног и зависят от пола, а скорость роста определяет, как быстро могут «уходить» последствия повреждений при условии прекращения травмирующих факторов. В таблице 1 представлены усреднённые значения толщины и темпа роста ногтей, которые чаще всего используются в обзорной и клинической литературе.

Таблица 1

Средняя толщина и скорость роста ногтей рук и ног

Показатель	Ногти рук	Ногти ног
Средняя толщина у женщин	0,5 мм	1,38 мм
Средняя толщина у мужчин	0,6 мм	1,65 мм
Средняя скорость роста	3,47 мм/месяц	1,62 мм/месяц

Источник: [1].

Для сухого эстетического маникюра и педикюра принципиально важен водный фактор. Ногтевая пластина содержит заметную долю воды и при этом отличается относительно низким содержанием липидов, поэтому способна активно пропускать и накапливать влагу; в научных обзорах указывается, что содержание воды и водопроницаемость ногтя зависят от условий среды (включая влажность), а степень гидратации может менять конформацию кератина и, следовательно, физические свойства пластины. Отдельно подчёркивается, что повторяющиеся циклы «намокание – высыхание» ассоциируются с развитием сухости, ломкости и расслоения (ламеллярной дистрофии) в связи с изменениями межклеточных взаимодействий в пластине. В этом контексте «сухая» технология рассматривается как способ уменьшить неконтролируемые колебания гидратации во время процедуры, сместив контроль качества в сторону точности механической обработки и соблюдения технологического протокола [6].

Безопасная подготовка ногтевой пластины перед гелевым покрытием в сухой технике начинается с соблюдения гигиены и барьерных мер, потому что качество адгезии геля и сохранность целостности ногтя зависят не только от материала, но и от чистоты кожи и инструментов, а также от корректного обращения с кутикулой. В открытых рекомендациях по гигиене ногтей подчёркивается необходимость очищать и обрабатывать инструменты перед использованием, а при работе в коммерческой среде – обеспечивать стерилизацию об-

щих инструментов; отдельно отмечается, что кутикула выполняет барьерную функцию, поэтому её повреждение повышает риск инфицирования [2].

В практическом смысле для «сухой» техники это означает, что подготовка ориентируется на аккуратное очищение, минимально травмирующую обработку прилегающих тканей и организацию рабочего места так, чтобы пыль и пары не накапливались в зоне дыхания мастера и клиента: для ногтевого сервиса как сферы труда описаны риски контакта с химическими веществами и аэрозолями, а также важность инженерных мер, прежде всего вентиляции.

Ключевой этап безопасной подготовки перед гелевым покрытием в сухой технике – контролируемое матирование (снятие блеска) и сглаживание неровностей без избыточного истончения пластины: для этого подбирают абразивность, которая считается подходящей для натуральных ногтей, и работают лёгким давлением, чтобы не «перепилить» поверхность. Профессиональные справочные материалы по пилкам сходятся в том, что диапазон около 180-240 grit относится к более щадящим вариантам для натуральных ногтей (формирование свободного края, деликатное сглаживание, подготовка под покрытие), тогда как более грубые абразивы предназначены для снятия искусственного материала и могут быть травматичны для натуральной пластины при неправильном применении.

В таблице 2 приведены примеры рекомендованных диапазонов абразивности пилок при подготовке натуральной ногтевой пластины под покрытие.

Таблица 2

Примеры рекомендованных диапазонов абразивности пилок при подготовке натуральной ногтевой пластины под покрытие

Диапазон (грит)	Типичное назначение в открытых профессиональных описаниях	Примечание по безопасности для натуральных ногтей
80-100	Очень грубая обработка, снятие «тяжёлого» искусственного материала	Для натуральной пластины обычно не рекомендуют из-за риска истончения
100-150	Грубая / среднегрубая обработка, укорачивание/формирование (чаще для искусственных покрытий)	Допустимо с осторожностью, но не как основной выбор для подготовки под гель на натуральном ногте
180-240	Средняя / мелкая абразивность для натуральных ногтей: формирование, деликатное сглаживание, подготовка перед покрытием	Обычно рассматривается как «щадящий» диапазон для натуральной пластины при лёгком давлении
240+	Мелкая абразивность для финишного сглаживания / мягкой доводки	Применяют для минимального воздействия на поверхность

Источник: [3].

Отдельный блок безопасности связан с химическими агентами (обезжиривание/очистка поверхности, испарения, пыль) и организацией рабочего места. В материалах по инфекционному контролю подчёркивается, что спирты (например, 70% изопропиловый) используются для дезинфекции внешних поверхностей оборудования в ряде случаев, но выбор средства и режима обработки всегда зависит от объекта и требуемого уровня обеззараживания.

Нанесение гелевых покрытий без нарушения целостности ногтевой пластины опирается на два

научно подтверждённых принципа: покрытие должно быть полимеризовано в условиях, соответствующих спектру и мощности лампы, а контакт неполимеризованного материала с кожей и околоногтевыми тканями должен быть исключён, поскольку именно неполная полимеризация и попадание мономеров/олигомеров на кожу рассматриваются как значимые факторы риска нежелательных реакций. В современных публикациях подчёркивается, что материалы для ногтевого сервиса отвердевают под действием УФ/LED-излучения, а спектр

излучения у разных ламп и устройств может различаться, поэтому корректное соблюдение технологических параметров (время экспозиции и совместимость «материал-лампа») является базовым условием правильного отверждения.

Важным риском при нанесении являются контактные аллергические реакции на (мет)акрилаты, применяемые в ногтевой косметике: в обзорной статье приведён анализ 38 775 пациентов, из которых у 769 ($\approx 2\%$) выявлялись аллергические или раздражающие реакции на общий ингредиент, встречающийся в ногтевых продуктах. Поэтому в рамках безопасной техники принципиально важно нанести материал аккуратно, без затёков на кожу, и обеспечивать полноценное отверждение каждого слоя.

Дополнительно учитывается воздействие UVA-излучения на кожу кистей во время полимеризации. Американская академия дерматологии рекомендует перед гелевым маникюром наносить на руки водостойкий широкоспектральный солнцезащитный крем SPF 30+ либо использовать плотные тёмные перчатки с открытыми кончиками пальцев, чтобы снизить облучение кожи.

Безопасное снятие гелевых покрытий должно сохранять поверхностные слои ногтевой пластины,

поэтому в дерматологических рекомендациях подчёркивается: не следует сдирать, соскабливать или агрессивно спиливать покрытие, так как это повышает риск истончения и повреждений ногтя.

Химическое воздействие растворителей важно учитывать так же, как и механику снятия: экспериментальные данные связывают частое воздействие ацетон содержащих средств с ухудшением состояния свободного края и изменениями межслоевых компонентов ногтевой пластины, что обосновывает принцип «минимально необходимого времени контакта» и отказ от травмирующих методов удаления.

После рассмотрения безопасного удаления гелевого покрытия становится очевидно, что сохранение ногтевой пластины зависит не от одного этапа, а от устойчивости всего цикла процедуры и условий её выполнения. Даже при аккуратном снятии риск истончения и микроповреждений возрастает, если не закреплены единые правила подготовки, нанесения, контроля материалов, гигиены и организации рабочего места. Поэтому далее целесообразно перейти к профилактическому подходу – стандартизации процесса и управлению качеством услуги через регламент, чек-листы и объективные критерии результата, которые позволяют получать стабильный безопасный эффект при повторяющихся процедурах (таблица 3).

Таблица 3

Профилактический протокол сохранения целостности ногтевой пластины

Этап (переход)	Цель	Что обязательно по стандарту	Контроль качества
До услуги → Подготовка	Выявить риски и не травмировать барьерные зоны	Осмотр ногтя и околоногтевых тканей; бережная работа с кутикулой; решение: можно / нельзя покрытие	Запись/фото «до», отметка рисков
Рабочее место → Процедура	Снизить пыль / пары и обеспечить гигиену	Включённая вентиляция / вытяжка; чистая зона; одноразовые расходники	Чек-лист: «вытяжка включена / зона очищена»
Инструменты → Подготовка ногтя	Исключить инфицирование и микротравмы	Очистка и обработка инструментов; исправность насадок / пилочек	Журнал обработки + визуальный контроль перед работой
Подготовка ногтя → Нанесение	Не истончать пластину	Деликатное матирование, без «перепила»; минимальное давление	Контроль поверхности: ровно, без борозд/жжения
Нанесение → Полимеризация	Полное отверждение без контакта с кожей	Без затёков на кожу; время полимеризации по инструкции; защита кожи рук (SPF / перчатки)	Чек-лист: «затёков нет», «время выдержано»
Снятие → Завершение	Сохранить слои ногтя	Не сдирать / не соскабливать; щадящий метод снятия; защита кожи от растворителя	Фиксация метода снятия и состояния ногтя «после»
После услуги → Следующий визит	Предотвратить накопительный эффект	Рекомендации по уходу и интервалам; при признаках истончения — пауза/коррекция протокола	Запись рекомендаций, контроль жалоб/повторов повреждений

Источник: разработка автора.

Полученные сведения показывают, что целостность ногтевой пластины при сухом маникюре и педикюре с гелевыми покрытиями определяется не отдельным приёмом, а последовательностью действий на этапах подготовки, полимеризации и снятия, а также условиями рабочего места. Следовательно, профилактика повреждений должна быть

организована как единый стандартизированный протокол с обязательными контрольными точками.

1) Перед началом процедуры оцените состояние ногтевой пластины и околоногтевых тканей и откажитесь от покрытия при выраженной ломкости, болезненности, повреждениях или воспалении. Рабочее место организуйте так, чтобы постоянно

работала вентиляция/вытяжка и не накапливались пыль и пары.

2) При подготовке ногтя выполняйте только деликатное матирование без истончения: минимальное давление, ограниченное число проходов, предпочтение более щадящим абразивам. Кутикула и боковые валики обрабатываются максимально бережно, без травмирования, чтобы не нарушать барьер кожи.

3) При нанесении геля не допускайте затёков на кожу и соблюдайте время полимеризации строго по инструкции производителя (материал должен полностью отвердеть). Для снижения воздействия UVA на кожу рук используйте SPF 30+ широкого спектра или плотные тёмные перчатки с открытыми кончиками пальцев.

4) При снятии покрытия запрещены сдирание, поддевание и соскабливание; выбирайте щадящий метод, контролируя глубину и исключая «снятие в ноготь». Если применяется ацетон, защищайте кожу вокруг ногтя, минимизируйте контакт по времени и обеспечивайте хорошую вентиляцию.

5) После процедуры обязательно фиксируйте состояние ногтя «после» (хотя бы краткой записью) и давайте рекомендации по уходу и интервалам; при признаках истончения или слоистости корректируйте протокол и делайте перерыв от покрытий.

Выводы

Таким образом, сохранение целостности ногтевой пластины при сухом маникюре и педикюре с гелевыми покрытиями определяется устойчивостью всего технологического цикла, а не отдельным приёмом. Наибольшие риски связаны с избыточной механической обработкой при подготовке, нарушениями режима полимеризации и травмирующим снятием, а также с недостаточным учётом условий рабочего места. Эффективной мерой профилактики является стандартизация процедуры: предварительная оценка состояния ногтя, щадящее

матирование с корректным выбором абразивности, нанесение без контакта материала с кожей при соблюдении режима полимеризации и защите кожи, щадящее снятие без механического травмирования, обязательная фиксация результата и корректировка протокола при первых признаках истончения или слоистости.

Список литературы

1. Common nail changes and disorders in older people: Diagnosis and management – PMC [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3038811/>.

2. Healthy Habits: Nail Hygiene | Water, Sanitation, and Environmentally Related Hygiene (WASH) | CDC [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cdc.gov/hygiene/about/nail-hygiene.html>.

3. Nail file grits 101 let's learn file grit numbers – Glitter Planet [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://glitterplanetuk.com/en-int/blogs/news/nail-file-grits-101-lets-break-down-grit-numbers-and-what-to-use?srsId=AfmBOop-jbcpRF97OO3_qN5yb4QEqcQWL8Dyib44rwZL30CDEHCckvlo3.

4. The Nail Unit – Plate – Germinal Matrix – Bed – TeachMeAnatomy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://teachmeanatomy.info/upper-limb/misc/nail-unit>.

5. Understanding the formidable nail barrier: A review of the nail microstructure, composition and diseases [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://permeagear.com/wp-content/uploads/mdocs/Understanding%20the%20formidable%20nail%20barrier%20A%20review%20of%20the%20nail%20microstructure%20composition%20and%20diseases.pdf>.

6. Water content of hair and nails – ScienceDirect [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040603109002196>.